

SIYOSIY DISKURSNING LINGVISTIK MAQOMI

Ro'ziyev Elbek O'rol o'g'li

Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20274054>

Annotatsiya. Mazkur maqolada siyosiy lingvistika, uning tarmoqlarida qo'llanuvchi siyosiy diskursning lingvistik ta'riflari borasidagi qarashlar tahlilga tortilgan. Diskurs va uning turlari, ushbu turlarning orasida siyosiy diskursning alohida xususiyatlari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'z: diskurs, siyosiy lingvistika, siyosiy diskurs, diskursiy tahlil

Abstract. This article analyzes the views on the linguistic definitions of political discourse used in political linguistics and its branches. Discourse and its types, and the special features of political discourse among these types are indicated.

Keywords: discourse, political linguistics, political discourse, discourse analysis

Аннотация. В данной статье анализируются взгляды на политическую лингвистику и лингвистические определения политического дискурса, используемые в её разделах. В статье рассматриваются дискурс и его типы, а также выделяются особые черты политического дискурса среди этих типов.

Ключевые слова: дискурс, политическая лингвистика, политический дискурс, анализ дискурса

Siyosiy lingvistikada asosiy e'tibor siyosiy til, siyosiy kommunikatsiya va diskurslarning muhim xususiyatlarini tadqiq etishga qaratiladi. Shuningdek, siyosiy lingvistikada mafkuraviy g'oyalarning siyosiy matnda ifodalanishining eng muhim metodlari, ularning ilmiy mazmuni tahlil etiladi. Siyosiy lingvistika va lingvopolitologiya atamalarini bir ma'noda qo'llash holatlari ko'p uchraydi. Siyosiy tilshunoslikda nafaqat uning asl holatini, balki unga yondosh bo'lgan jarayonlarni o'rganishga oid yondashuvlar ham mavjudki, bu xususan, siyosiy metoforani o'rganish, kognitiv lingvistika doirasida perlokutiv ta'sir o'tkazishni belgilash kabilarda ko'rinadi. Ba'zan lingvopolitologiya atamasi xuddi shu yo'nalishga ishora qilish uchun ishlatiladi. Biroq, ayrim tadqiqotchi – olimlar, siyosiy tilshunoslik sohasidagi tadqiqotlarning mazmunan xilma-xilligini inobatga olgan holda, "lingvopolitologiya" atamasini siyosatshunoslik uchun muhimroq bo'lgan sohalarda qo'llash maqsadga muvofiq ekanligini ta'kidlab o'tadi¹.

Siyosiy lingvistikada "diskurs" tushunchasiga alohida e'tibor qaratish lozim. Muloqotning diskurs nazariyasi mustaqil fan sohasi sifatida 1960-yillarning o'rtalarida shakllana boshladi. Bu davrda olimlarning tilni ajralmas aloqa vositasi sifatida qarashga intilishi matnlarni o'rganishda o'z ifodasini topdi. Tilshunoslik asta-sekin shakliy, formal-funksional doiradan chiqib, tilni mazmuniy, yaxlit, izchil o'rganishi asnosida diskurs atamasi ham faol qo'llanila boshlandi. Tilshunoslik asta-sekin gapni o'rganish doirasidan chetga chiqib, keyingi bosqich gaplar zanjiri – to'liqlik, yaxlitlik, izchillik va hokazo kabi belgilovchi xususiyatlarga ega bo'lgan matnni tahlil qilishga o'tdi². "Diskurs" atamasi faqatgina tilshunoslikning obyektiga bo'libgina qolmasdan sotsiologiya, kulturologiya, pedagogika, yurispuridensiya sohalarining

¹Борисова Е.Г. Политическая лингвистика или лингвopolитология? Политическая лингвистика: проблематика, методология, аспекты исследования и перспективы развития научного направления: материалы междунар. науч. конф.(Екатеринбург, 27.11.2015) –с 29.

²Темнова Е.В. Современные подходы к изучению дискурса // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей. - М.: МАКС Пресс, 2004. С.32

ham tadqiq obyekti bo'lib xizmat qiladi. Diskurs atamasining asl lug'aviy ma'nosi lotin tilidan (discursus so'zidan) kirib kelgan bo'lib, "harakat", "aylanish", "suhbat", "muloqot" degan ma'nolarni anglatadi. "Diskurs" lingvistik termin sifatida birinchi marta 1952-yilda amerikalik olim Z. Harrisning "Discourse analysis" kitobida keltirilgan³. Diskurs atamasiga lingvistik lug'atlarda ham turlicha izohlar keltirib o'tilganini kuzatishimiz mumkin. Xususan, T.Jerebilo tomonidan yozilgan "Lingvistik terminlar lug'ati"da diskurs terminiga atroflicha to'xtalib o'tilgan. Discourse (nemischa diskurs, fransuzcha diskurs, inglizcha discourse) ikki xil ma'noni ifodalashi belgilangan: 1) asl ma'no - oqilona fikrlash. 2) Keyin bu atama dialog ma'nosida qo'llanila boshlandi⁴. Shuningdek, dunyo tilshunosligida diskurs so'zi quyidagi ma'nolarni ifodalaydi:

a) yozma matnlarda yoki og'zaki nutqda qayd etilgan, ma'lum bir kognitiv va tipologik shartli makonda amalga oshiriladigan o'ziga xos kommunikativ hodisa;

b) sitivatsion kontekst bilan uzviy bog'langan matn.

Nemis tilshunosligining Avstriya maktabida diskurs ma'lum bir ijtimoiy amaliyotning lisoniy ifodasi, tilning o'ziga xos tarzda tartiblangan va g'oyaviy, tarixiy jihatdan shartlangan mentalitetni ifoda etuvchi tizimlashtirilgan qo'llanishi sifatida belgilanadi.

Ingliz olimlarning asarlarida diskurs atamasining ma'nosi dastlab izchil matn sifatida berilgan bo'lsa, undan keyin matnning og'zaki-so'zlashuv shakli, dialog, ma'no jihatdan bir-biriga bog'langan gaplar guruhi kabi ma'nolarni ifodalagan. Tilshunos A.Kibrik diskursni og'zaki nutqni qurish va tushunish jarayonlari sifatida izohlasa, E.Ben-Veniste so'zlovchi tomonidan ifodalangan nutq, hayotga singib ketgan nutq sifatida ifodalaydi. Golland tilshunosi T.A.van Deyk diskursni bir nechta darajada ko'rib chiqishni taklif qiladi. U keng ma'noda diskursga kompleksli kommunikativ voqea, tor ma'noda esa kommunikativ harakatning yozma yoki nutqiy verbal mahsuloti sifatida qarash lozimligi haqida fikr bildiradi. Ta'kidlash kerakki, T.A.van Deyk diskurs va matn o'rtasidagi farqni shunday belgilaydi: diskurs – aktual aytilgan matn, ya'ni faol nutqiy harakat, matn esa til tizimiga yoki shakliy lisoniy bilimlarga tegishli fikrlarning mavhum grammatik tuzilishidir. Diskurs – aniq suhbat, aniqlik esa diskurs tushunchasi qo'llanadigan vaziyatga, matnga va obyektga ham birday talluqlidir. Diskurs – suhbat turidir⁵. Diskurs tadqiqoti usullari orasida T. Van Deyk tomonidan bildirilgan tahlilning quyidagi turlari ahamiyatlidir:

- grammatik (fonologik, sintaktik, leksik va semantik) tahlil;
- nutq va muloqot harakatlarini pragmatik tahlil qilish;
- ritorik tahlil;
- stilistik tahlil
- tuzilmalarning o'ziga xos xususiyatlarini (janri va boshqalar) tahlil qilish (hikoya, yangiliklar, parlament bahslari, ma'ruzalar, reklama matnlari va boshqalar);
- suhbatning konversion tahlili;
- ovoqli, vizual material va nutq o'zaro ta'sirining boshqa multimodal parametrlarini semiotik tahlil qilish⁶.

³ Harris Z.S. Discourse Analysis: Reprints. «Papers on Formal Linguistics». – The Hague, 1952. – P.16.

⁴ Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр.и доп. – Назрань: ООО "Пилигрим", 2010. – 94 с.

⁵ Дейк Т.А. ван. Язык, познание, коммуникация. - М.: Прогресс, 1989. -С. 372.

⁶ Ван Дейк Т. А. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. Пер. с англ. — М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013. – С. 20

Diskurs til va lingvistik tafakkur jihatlarini bir vaqtda amalga oshiradigan yagona “organizm” sifatida ishlaydi. Lingvistik va ekstralingvistik xususiyatning keng doirasini o‘z ichiga olgan diskurs nutq harakatining mahsuli bo‘lib, u semantik bir xillik va ma’lum bir kontekstga bog‘liqligi bilan ajralib turadi, u janr va mafkuraviy bog‘liqlikka ega, madaniyatning ma’lum bir qatlami, ijtimoiy hamjamiyat, ma’lum bir tarixiy davr bilan bog‘liqdir.

“Diskurs” atamasining o‘zbek tilida keltirilgan izohlarida unga, “loticha diskurs – muhokama so‘zidan olingan bo‘lib, hissiy, bevosita, intuitiv, ya’ni muhokama talab bilimdan farqli o‘laroq, muhokama orqali vosita bilan hosil qilinadigan mantiqiy dalil – isbotli bilim⁷ yoki so‘zlovchi va tinglovchi orasida o‘zaro suhbat, savolga yarasha javob berish⁸” – deya izohlar keltirilgan. Shuningdek tilshunos olim D.Xudoyberganova “Zamonaviy tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati”da diskurs tushunchasiga “...pragmatik, psixologik, ijtimoiy-madaniy kabi nolisoniy omillar bilan uzviylikda yondashiladigan bog‘lanma matn; voqeaning kechishi nuqtayi nazaridan hamda maqsadli ijtimoiy harakat sifatida, shuningdek, odamlarning o‘zaro munosabati va ularning ongidagi kognitiv jarayonlar bilan bog‘liq bo‘lgan komponent sifatida qaraladigan nutqiy tuzilma” deya izoh keltiradi⁹ G.Toirovaning “Pragmalingvistika” o‘quv lug‘atida pragmalingvistikada diskurs tushunchasining mohiyatini ancha keng yoritib berilgan. Jumladan, muloqot jarayonida so‘zlovchi (diskurs nazariyasida bu kommunikator deb ataladi) tinglovchiga (adresatga) o‘z nutqi yoki muloqot jarayoni orqali o‘zini tanishtirishi hamda diskurs fikrni bayon qilish jarayoni, lisoniy imkoniyatlarning yozma yoki og‘zaki shaklining moddiy voqelanishi, lisoniy va nolisoniy vositalarning birgalikda ishlatilishi hamda uning lingvo-etno-psixo-situasion omillar majmui ekanligi bildirib o‘tilgan. Demak, diskurs tilshunoslikda gap yoki nutqda bog‘langan va kelishilgan oqibat sifatida vujudga kelgan bo‘lsa, hozirgi zamonaviy lingvistikada murakkab kommunikativ hodisa sifatida izohlanmoqda. Tilni pragmatik nuqtai nazardan tadqiq etishga bag‘ishlangan ishlarda diskurs atamasi sakkiz xil ma’nodan qo‘llangan: 1) so‘z muqobili; 2) frazalardan o‘lchami bo‘yicha ortadigan birlik; 3) nutq vaziyati hisobga olingan holda fikrning adresatga ta’siri; 4) suhbat; 5) nutqda so‘zlovchi pozitsiyasi; 6) lisoniy birliklardan foydalanish; 7) fikrning ijtimoiy yoki mafkuraviy cheklangan turi; 8) matn hosil bo‘lish shartlarini tadqiq etishga mo‘ljallangan nazariy qurilmalar¹⁰.

Diskursning ijtimoiy tabiati yangilikli diskurs, publitsistik diskurs, siyosiy diskurs, ilmiy diskurs, badiiy diskurs, baholovchi diskurs kabi yangi tushunchalarning yuzaga kelishiga imkon beradi. Siyosiy diskurs shunday matnki, unda siyosiy muloqotning barcha ekstralingvistik tavsiflari pragmatik, sotsiomadaniy, psixologik jihatdan mujassamlashadi¹¹.

Diskursning tarmoq sohalari orasida siyosiy diskurs ham muhim o‘ringa egaligi bilan ajralib turadi. Shu asnoda fikrimizni siyosiy diskurs sohasiga oid mulohazalar bilan davom ettirsak. Siyosiy diskursga oid bir qancha tadqiqotlarda bu tushunchani turli xil tarzda nomlash holatlarini kuzatish mumkin. Ilmiy adabiyotlarda ushbu atama “siyosiy diskurs” (“политический дискурс”; E.I.Sheygal, A.N.Baranov), “ijtimoiy-siyosiy nutq” (“общественно-политическая речь”; T.V.Yudina), “siyosiy-tashviqot” (“агитационно-политическая речь”;

⁷ Абдуллаева М., Абдурашидов М., Абилов У. Фалсафа қисқача изоҳли луғат. –Тошкент, Шарқ, -b.126

⁸ Тоирова Г. Прагмалингвистика. Ўқув луғати. – Тошкент: Akademnashr, 2016. – b.9.

⁹ Xudoyberganova D. Zamonaviy tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. – Toshkent: Bookmany print, 2024. – B.21.

¹⁰ Карасик В.И. Этнокультурные типы институционального дискурса. <https://cyberleninka.ru/ticle/n/-etnokulturnye-tipy-institutsionalnogo-diskursa/viewer>

¹¹ Эшанова М. Сиесий лингвистиканинг фалсафий асослари. -Т.: “Akademiya”. 2013. –б. 14.

A.P.Chudinov), jamoatchilik fikri tili (язык общественной мысли; P.N.Denesov), siyosiy til (политический язык; O.I. Vorobeva) kabi ta'riflanadi¹².

Diskursiv amaliyotning eng muhim elementi siyosiy diskursdir. Siyosiy diskurs har doim siyosiy tizimning muhim xususiyatlarini aks ettiradi. Siyosiy diskursda vositalar va usullar bilan ifodalangan xalqchilik ruhi kuchli bo'ladi. Bu siyosiy diskursning oldiga qo'ygan maqsadlariga mutanosib ravishda vazifalariga bog'liq bo'ladi. Negaki, xalq ruhiyatiga hamda tiliga mos so'zlar va iboralar auditoriyani o'ziga jalb qila oladi. Siyosiy nutq institutsional aloqa sifatida talqin etilib, shaxsga yo'naltirilgan nutqdan farqli o'laroq, u ma'lum bir professional yo'naltirilgan belgilar tizimdan ya'ni lug'at, frazeologiya va paremiologiyadan foydalanadi.

XX asrning 90- yillari o'talariga kelib ushbu yo'nalishda bir qator diqqatga sazovor ishlar paydo bo'ldi (Altunyan, Proskuryakov, E. Sheygal, V.Deyk kabi olimlar). Aynan mana shu tadqiqotlar siyosiy lingvistikaning keyingi taraqqiyotida katta o'zgarishlarni olib keldi. 2003-yili bu fan bo'yicha rus tilidagi ilk qo'llanma – A.P.Chudinovning "Siyosiy lingvistika" kitobi yozilgan. Bundan keyin E.V.Budayev boshchiligidagi hammualliflar tomonidan yaratilgan o'quv qo'llanma¹³ ishlab chiqildi. Siyosiy lingvistika bo'yicha mavjud ilmiy ishlar orasida E.I.Sheygalning "Siyosiy diskurs semiotikasi" nomli dissertatsiyasi muhim o'ringa ega hisoblanadi¹⁴.

Siyosiy diskursda siyosiy ritorika ham muhim o'ringa ega hisoblanadi. Siyosiy ritorika siyosiy diskursda insonning siyosiy notiqlik ko'nikmasi orqali namoyon bo'ladi. Siyosiy nutqni ritorik tadqiq etish sohasida ritorik nutqning namoyon bo'lishi (nutq agressivligi, tilning ijtimoiy tabaqalanishi), yetakchilarning ritorik portretlari, siyosiy nutqning ritorik xususiyatlari (siyosatchi nutqi, obrazi, siyosiy faoliyatdagi ritorik strategiyalari) kabi muammolar tahlil qilinadi¹⁵. M.Eshanova fikricha: "Siyosiy diskurs siyosiy faoliyat jarayonida muloqot, intervyu, ma'ruza, rasmiy holatlardagi muloqot shakllarida amalga oshiriladi"¹⁶. Shu jihatlariga asoslanadigan bo'lsak siyosiy notiqlik ham siyosiy diskursda muhim o'ringa ega. Negaki, siyosiy diskursda yetakchining notiqlik siyosiy tafakkur madaniyati shakllanadi, rivojlanadi. Siyosiy nutqning ta'rifiga bir qancha lingvistik adabiyotlarda o'ziga xos tarzda izohlar berib o'tilgan. Jumladan, N.Koxtev "Основы ораторской речи" kitobida: "ijtimoiy-siyosiy notiqlikka ijtimoiy-siyosiy, siyosiy-iqtisodiy, sotsial-madaniy, ijtimoiy-maishiy mavzudagi, ilmiy-texnikaviy taraqqiyot masalalariga bag'ishlangan nutqlar, yig'ilish, konferensiya, qurultoylardagi ma'ruzalar, diplomatik, siyosiy, harbiy-vatanparvarlik, miting, targ'ibot va parlament nutqlari kiradi"¹⁷ – deya yozsa, yana bir tilshunos G.Apresyan "Ораторское искусство" asarida ijtimoiy-siyosiy notiqlikning ko'rinish shakllari sifatida ijtimoiy-siyosiy va siyosiy-iqtisodiy mavzulardagi ma'ruza, yig'ilishlardagi hisobot, siyosiy nutq, diplomatik nutq, harbiy-vatanparvarlik nutqi, siyosiy tahlil, miting nutqlarini keltirib o'tadi¹⁸. G.Rixsiyeva va Sh.Sodiqovalarning "O'qituvchi nutqi madaniyati" o'quv qo'llanmasida: Siyosiy nutq – majlis,

¹²У Анна. Стилистические и лингво-прагматические характеристики публичной речи политических лидеров России конца XX и начала XXI веков, diss.канд. филол. наук. – М.: 2019. – с.26

¹³ Э.В.Будаев, М.Б. Ворошилова, Е.В. Дзюба, Н.А. Красильникова; отв. ред. А.П.Чудинов; Современная политическая лингвистика : учебное пособие / Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2011. — 252 с.

¹⁴ Шейгал Елена Иосифовна. Семиотика политического дискурса . Дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.01 10.02.19 - М.: РГБ, 2005 (Из фондов Российской Государственной Библиотеки, [Электронный ресурс]) Полный текст: <http://diss.rsl.ru/diss/02/0004/020004014.pdf>.

¹⁵ Репина Е.А. Политический текст как средство речевого воздействия,-с.24. <http://www.psyh-portret.ru>

¹⁶ Эшанова М. Сиёсий лингвистиканинг фалсафий асослари. -Т.: "Akademiya". 2013. –б. 14.

¹⁷ Кохтев Н.Н. Основы ораторской речи [Электронный ресурс]: учеб. Пособие, – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2013. – с. 93. – 328 с.

¹⁸ Апресян Г. З. Ораторское искусство. –М.,: Изд-во Моск. ун-та, 1978. –с 83. - 280 с.

qurultoy va kengashlarda soʻzlanadigan nutq boʻlib, bunda rahbar xodim muayyan davrga xos dolzarb siyosiy masalani yoritib beradi¹⁹ - deya taʼkidlangan.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Siyosiy nutq siyosiy lingvistikada alohida oʻringa ega tushuncha hisoblanadi. “Diskurs” va “matn”ning farqlovchi xususiyatlari hamon munozarali hisoblansada, siyosiy diskurs oʻz ichiga barcha siyosiy nutqiy harakatlarni qamrab oladi hamda ularni faol yoʻnaltiradi. Talqin va izohlarning xilma-xilligi diskurs tushunchasining koʻp qirrali va keng qamrovli ekanligini koʻrsatadi. Insonning nutq orqali amalga oshadigan barcha ijtimoiy faoliyati diskursiv xarakterga ega. Nutqning ijtimoiy mohiyati matn bilan bogʻlangan boʻlib, uning oʻziga xos xususiyatlari matnning u yoki bu koʻrinishida namoyon boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Борисова Е.Г. Политическая лингвистика или лингвополитология? Политическая лингвистика: проблематика, методология, аспекты исследования и перспективы развития научного направления: материалы междунар. науч. конф.(Екатеринбург, 27.11.2015)
2. Темнова Е.В. Современные подходы к изучению дискурса // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей. - М.: МАКС Пресс, 2004. С.32
3. Harris Z.S. Discourse Analysis: Reprints. «Papers on Formal Linguistics». – The Hague, 1952.
4. Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр.и доп. – Назрань: ООО “Пилигрим”, 2010. – 94 с.
5. Дейк Т.А. ван. Язык, познание, коммуникация. - М.: Прогресс, 1989. -С. 372.
6. Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека. – М.: “Языки русской культуры”, 1999. – 896 с.
7. Абдуллаева М., Абдурашидов М., Абилов У. Фалсафа қисқача изоҳли луғат. – Тошкент, Шарқ. 2006.
8. Xudoyberganova D. Zamonaviy tilshunoslik terminlarining izohli lugʻati. – Toshkent: Bookmany print, 2024.
9. Эшанова М. Сиёсий лингвистиканинг фалсафий асослари. -Т.: “Akademiya”. 2013.

¹⁹ Rixsiyeva G.Sh., Sodiqova Sh.B. Oʻqituvchi nutqi madaniyati. – Toshkent: 2009. –b 28.